

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Ирода Шамсиева, Акбар Замонов

Ташкентский международный университет Кимё

**СОЗДАНИЕ ЧАТ-БОТА С МИРЗО УЛУГБЕКОВ: КАК
ИСККУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ РАСШИРИТЬ
ЗНАНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В настоящей статье рассмотрен увлекательный процесс разработки чат-бота, который имитирует диалог с Мирзо Улугбеком - выдающимся астрономом и правителем. Подробно исследуется, как использование искусственного интеллекта может обогатить представление об историческом наследии Узбекистана и сделать его более доступным для современных пользователей. С помощью этого чат-бота можно задавать вопросы о жизни, достижениях и исследованиях Мирзо Улугбека, получая интерактивные ответы. Таким образом, пользователи могут глубже погрузиться в историю этого региона и расширить свои знания.

Ключевые слова: чат-бот, искусственный интеллект, Мирзо Улугбек, историческое наследие, Узбекистан, образовательные технологии, интерактивное обучение, астрономия, история.

**МИРЗО УЛУГБЕК БИЛАН ЧАТ БОТ ЯРАТИШ ЁКИ: СУНЬИЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ЎЗБЕКISTON ТАРИХИЙ МЕРОСИ ҲАҚИДАГИ
БИЛИМЛАРНИ КЕНГАЙТИРИШГА ҚАНДАЙ ЁРДАМ БЕРАДИ**

Аннотация. Мақолада буюк астроном ва хукмдор Мирзо Улуғбек билан суҳбатни имитация қилувчи чат ботни яратишнинг жараёни таҳлил қилинган. Унда сунъий интеллектдан фойдаланиш Ўзбекистоннинг тарихий мероси

ҳақидаги билимларни қай тарзда бойитиши ва уни замонавий фойдаланувчилар учун янада қулайроқ қилиш усуллари батафсил ёритиб берилган. Мазкур чат бот ёрдамида Мирзо Улуғбек ҳаёти, унинг ютуқлари ва изланишлари ҳақида саволлар бериб, интерактив жавобларни олиш имкони мавжуд. Шу тариқа фойдаланувчилар минтақа тарихига чуқурроқ кириб, билимларини кенгайтиришлари мумкин бўлади.

Калим сўзлар: чатбот, сунъий интеллект, Мирзо Улуғбек, тарихий мерос, Ўзбекистон, таълим технологиялари, интерактив таълим, астрономия, тарих.

CREATION OF A CHAT BOT WITH MIRZO ULUGBEK: HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL HELP EXPAND KNOWLEDGE ABOUT THE HISTORICAL HERITAGE OF UZBEKISTAN

Annotation. This article discusses the fascinating process of developing a chatbot that simulates a dialogue with Mirzo Ulugbek, an outstanding astronomer and ruler. It explores in detail how the use of artificial intelligence can enrich the understanding of the historical heritage of Uzbekistan and make it more accessible to modern users. Using this chatbot, you can ask questions about the life, achievements and research of Mirzo Ulugbek, receiving interactive answers. This way, users can delve deeper into the history of the region and expand their knowledge.

Keywords: chatbot, artificial intelligence, Mirzo Ulugbek, historical heritage, Uzbekistan, educational technologies, interactive learning, astronomy, history.

Введение

В современном мире технологии развиваются очень быстро, и это позволяет использовать их в разных областях жизни. Например, в изучении культурного наследия разных народов искусственный интеллект (ИИ) может быть очень полезным.

Узбекистан имеет богатое культурное и историческое наследие, которое является неотъемлемой частью его самобытности [1]. За века через эту страну прошло множество культурных и религиозных потоков, оказавших влияние на формирование ее богатого наследия. Один из выдающихся деятелей

Узбекистана и Центральной Азии - Мирзо Улугбек - был великим ученым и правителем XV века. Он сделал значительный вклад в развитие математики, астрономии, астрологии и гуманитарных наук [2].

Создание чат-бота с Мирзо Улугбеком может помочь распространить знания о его научных достижениях и значимости для развития цивилизации Узбекистана. Это также может привлечь туристов в страну, улучшая качество общения с пользователями и расширяя потенциал чат-бота. Разработка такого проекта может стать важным шагом на пути сохранения и популяризации культурного и исторического наследия Узбекистана.

Что такое чат бот?

Чат-бот (или просто бот) – это программа, которая использует ИИ для общения с пользователем через интерфейс, который имитирует человеческую речь[3]. Чат-боты могут обрабатывать естественный язык, что позволяет пользователям задавать вопросы и получать ответы в удобной форме, а также выполнять другие задачи, такие как бронирование билетов, заказ еды, получение новостей и т.д. Чат-боты могут быть интегрированы в различные платформы, такие как сайты, приложения мессенджеров, социальные сети и даже голосовые помощники.

Чат-бот с Мирзо Улугбеком

Чат -бот - все более популярный способ оживить историю. Создание чат-бота с Мирзо Улугбеком - это захватывающий способ использования искусственного интеллекта (ИИ) для углубления знаний об историческом и культурном наследии Узбекистана.

Мирзо Улугбек, основатель современной науки в Центральной Азии, был знаменитым астрономом, математиком и поэтом, просветителем и историком, оставившим после себя множество работ, которые изучаются и сегодня.

Используя технологию искусственного интеллекта, его наследие можно оживить, изучить и взаимодействовать с ним на цифровых платформах с помощью современного поколения.

Чат бот может отвечать на вопросы пользователей и предоставлять

информацию о местах, связанных с Мирзо Улугбеком, таких как обсерватория, которую он построил в Самарканде. Чат-бот также может информировать пользователей о других местах, связанных с культурным и историческим наследием Тимуридов.

Процесс создания чат-бота с Мирзо Улугбеком начинается с разработки концепции: можно использовать специальные программы, позволяющие создавать роботов без знаний программирования.

Например, используйте Google Dialogflow [4], BotStar [5], Chatfuel [6] и другие.

Чтобы создать бота, нужно определиться со скриптом и содержанием. Для этого нужно привлечь исследователей и экспертов, которые помогут составить список достопримечательностей и разработать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Ведение и сопровождение чат-бота должны осуществлять опытные специалисты, которые будут следить за тем, чтобы бот всегда был в курсе последних новостей и событий в культурной жизни Узбекистана.

Для создания чат-бота с Мирзо Улугбеком необходимо провести некоторые этапы:

1. Исследование жизни и научных достижений Мирзо Улугбека. Необходимо изучить биографию ученого, его научные работы, научную школу, которую он создал, и другие факты, связанные с его жизнью.

2. Создание бота. Для создания чат-бота необходимо определить набор вопросов и ответов, которые будут доступны для пользователя. Вопросы могут быть связаны с жизнью и научной деятельностью Мирзо Улугбека, а ответы

Примеры диалога с чат-ботом с Мирзо Улугбеком:

Пользователь: Здравствуйте, Мирзо Улугбек! Какие были ваши научные достижения?

Мирзо Улугбек: Здравствуйте! Я был известен своими работами в области астрономии и математики. Моя звездная таблица была одним из самых точных

каталогов звезд в своё время.

Пользователь: Добрый день, Мирзо Улугбек! Как вы относитесь к образованию?

Мирзо Улугбек: Здравствуйте! Я считаю, что образование – это очень важно для развития общества. Я сам был сторонником образования и создал множество школ и университетов в своё время.

Пользователь: Здравствуйте, Мирзо Улугбек! Как вы относитесь к науке и технологиям?

Мирзо Улугбек: Здравствуйте! Я считаю, что наука и технологии – это двигатель прогресса. Я сам был увлечён наукой и математикой, и мои работы в этой области считаются важными до сих пор. Я уверен, что наука и технологии будут продолжать менять мир в лучшую сторону.

В качестве альтернативы можно использовать и другой формат диалога:

Пользователь: Какая была роль Мирзо Улугбека в развитии науки и культуры в Средней Азии?

Бот: Мирзо Улугбек играл важную роль в развитии науки и культуры в Средней Азии. Он создал обсерваторию, где проводил исследования в области астрономии и математики, а также поддерживал развитие науки и культуры в своей империи.

Пользователь: Какие были основные принципы правления Мирзо Улугбека?

Бот: Основными принципами правления Мирзо Улугбека были справедливость, мудрость и уважение к своим подданным. Он проводил реформы, направленные на улучшение жизни народа, и заботился о благосостоянии своих подданных.

Пользователь: Какие были научные достижения Мирзо Улугбека?

Бот: Мирзо Улугбек сделал огромный вклад в науку, особенно в области астрономии и математики. Он создал таблицу звездных координат, которая использовалась в дальнейших исследованиях, а также разработал таблицу синусов и косинусов, которая использовалась в математике на протяжении

многих столетий.

Пользователь: Какие меры Мирзо Улугбек предпринимал для поддержания мира и стабильности в регионе?

Бот: Мирзо Улугбек был известен своей мудростью и умением управлять государством. Он проводил реформы, направленные на улучшение жизни народа, заботился о благосостоянии своих подданных и поддерживал дипломатические отношения с другими правителями региона, что помогало поддерживать мир и стабильность.

3. Наполнение бота контентом. Для наполнения бота контентом можно использовать различные источники: книги, статьи, видео и т.д. Важно использовать достоверные источники, чтобы информация, которую получает пользователь, была корректной.

4. Тестирование и улучшение бота. После создания бота необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что он работает правильно и отвечает на вопросы пользователей. Если возникают проблемы, то необходимо внести соответствующие изменения и улучшения.

Чат-бот может быть выполнен в виде мультимедиа-платформы, где, кроме текстовой информации, будут представлены фотографии и видео о местах, а также возможность прослушать аудиогид.

Преимущества создания чат-бота с Мирзо Улугбеком

Одним из главных преимуществ создания чат-бота с Мирзо Улугбеком является доступность информации для всех желающих. Все, что нужно – это установить программу на свое устройство и задавать интересующие вопросы. Таким образом, пользователи смогут получить информацию о Мирзо Улугбеке и его достижениях, даже если они не имеют возможности посетить музеи или библиотеки. Создав чат-бота с Мирзо Улугбеком, можно сохранить и передать будущим поколениям знания о его научных достижениях. Поскольку чат-бот использует ИИ, его можно обучить распознавать и анализировать новую информацию, что позволит ему обновляться и совершенствоваться со временем. Это гарантирует что знания о Мирзо

Улугбеке будут сохранены на долгие годы.

Кроме того, благодаря интерактивным викторинам, основанным на трудах Мирзо Улугбека, студенты могут учиться более эффективно, поскольку они могут задавать вопросы непосредственно в разговорном формате и лучше понять концепции, освещенные в книгах.

Заключение

Чат бот с Мирзо Улугбеком - отличный пример того, как современные технологии могут быть использованы для преподавания и изучения истории. Этот бот не только поможет расширить знания о Центральной Азии, но и обеспечит более глубокое понимание жизни и деятельности этого выдающегося деятеля. Создание такой программы - это шаг к развитию более доступного и эффективного образования для всех, от которого выиграют ученики, учителя, историки и все, кто интересуется историей и наукой.

Наконец, создание чат-бота с Мирзо Улугбеком может способствовать развитию туризма в Узбекистане. Туристы, интересующиеся культурным и историческим наследием страны, в частности темуридов, могут использовать его для получения информации о Мирзо Улугбеке и его достижениях, а также о местах, связанных с его жизнью и деятельностью. Это должно привлечь в Узбекистан больше туристов и повысить экономический потенциал страны.

Список использованных источников:

1. <https://uzbekistan.travel/en/cultural-heritage/>
2. <https://arboblar.uz/uz/people/mirzo-ulugbek>
3. An introduction to AI chatbots <https://www.drift.com/learn/chatbot/ai-chatbots/>
4. <https://cloud.google.com/dialogflow>
5. <https://www.botstar.com/>
6. <https://chatfuel.com/>